

УДК 94(477) «1921/1930»

Глушич А.М.

РУКОВОДЯЩИЕ ИНСТИТУТЫ СОВЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ В 1920-Е ГГ.

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Высшая школа экономики, г. Москва*

Аннотация. В статье изучен процесс оформления управленческого аппарата спортивной дипломатии СССР в 1920-е гг. На основании ведомственных архивных материалов выделены дискуссии об оптимальном варианте институциональной структуры в рамках данной дипломатической практики, приведшие в итоге к ее становлению в формате «дуумвирата» - взаимодействия Красного спортивного Интернационала (КСИ), ответственного за коммуникацию с внешним окружением, и Высшего совета физической культуры СССР (ВСФК), обеспечивающего материальное наполнение спортивно-дипломатического сотрудничества (финансовое обеспечение, комплектование команд, подготовку спортсменов). Эта логичная модель позволила выстроить с нуля крепкие отношения в сфере спорта с зарубежными государствами, сделать работу системной и способствовать преодолению международной изоляции СССР, но в дальнейшем конфликт полномочий между институтами привел к борьбе за влияние в рабоче-спортивном движении, которая будет значительно снижать эффективность деятельности КСИ и ВСФК на протяжении 1920-х гг.

Abstract. The article examines the process of formalizing the administrative apparatus of sports diplomacy in the USSR in the 1920s. Based on departmental archival materials, discussions are highlighted about the optimal version of the institutional structure within the framework of this diplomatic practice, which ultimately led to its formation in the format of a "duumvirate" - the interaction of the Red Sports International (RSI), responsible for communication with the external environment, and the Supreme Council of Physical Culture of the USSR (SCPC), providing material support for sports and diplomatic cooperation (financial support, staffing teams, training athletes). This logical model made it possible to build strong relations in the field of sports with foreign countries, make the work systemic and help to overcome the international isolation of the USSR, but later the conflict of powers between the institutions led to a struggle for influence in the labor-sports movement, which would reduce the effectiveness of the RSI and the SCPC throughout the 1920s.

Ключевые слова: СССР, спорт, спортивная дипломатия, Красный спортивный Интернационал (КСИ), Высший совет физической культуры (ВСФК).

Keywords: USSR, sport, sports diplomacy, Red Sport International (RSI), Supreme Council of Physical Culture (SCPC).

В начале 1920-х годов СССР стал основоположником нового типа международного взаимодействия – спортивной дипломатии как части культурной дипломатии государства, имевшей главной целью преодоление изоляции СССР через формально неполитические институты, а затем – создание благоприятного имиджа «советского проекта».

В рамках появления абсолютно новой, не имевшей доселе аналогов практики важнейшей задачей на первом этапе становилось создание оптимальной системы управления, которая бы позволила решать поставленные государством цели. Для этого необходимо было эффективно работать по двум направлениям: с одной

стороны, консолидировать рабочий спорт по всему миру под эгидой одной организации, а с другой – обеспечить ее четкое взаимодействие с советскими спортивными органами, которые должны были стать примером для зарубежных коллег. Именно этим управленческим поискам посвящена данная статья.

После Первой мировой войны на месте Российской империи возникло первое в мире социалистическое государство – СССР, которое ставило перед собой цель распространить идеи революции на весь мир, что требовало преодоления международной изоляции любыми доступными средствами, в том числе – через спорт. В то же время в Западной Европе на подъеме оказались социал-демократические силы. Отмежевываясь от крайне левых партий, но провозглашая требования, направленные на улучшение качества жизни рабочих масс, они обрели популярность и стали объединять вокруг себя рабоче-спортивные клубы Европы.

Быстрее консолидировать рабочие клубы удалось в Западной Европе. В сентябре 1920 года спортивные руководители социал-демократических сил Бельгии, Чехословакии, Франции и Финляндии основали Люцернский рабочий спортивный интернационал (ЛСИ). Его секциями станут большая часть национальных ассоциаций, например, финский ТУЛ, итальянский УИСП, швейцарский САТУС, болгарский Спартак [3, с. 62]. На учредительный конгресс не были приглашены представители III Интернационала, что продемонстрировало приверженность ЛСИ умеренным позициям и предопределило его противостояние с коммунистическими организациями. Цели, указанные в уставе ЛСИ, относились скорее к спорту, почти не касаясь политики. Главной целью было облегчение жизни рабочего класса через спорт. В ЛСИ считали, что «физкультура помогает рабочему легче переносить тяготы капиталистической эксплуатации. Так рабочий не чувствует вредного влияния однообразной деятельности» [2, с. 266-267]. Эта примиренческая позиция не была одобрена леворадикальными кругами Европы и Советским Союзом. Однако СССР все же подал запрос о вступлении в ЛСИ, но получил пренебрежительный отказ, аргументированный чрезвычайной степенью милитаризации спорта в государстве [4, л. 56].

В результате в июле 1921 года после обсуждений на III Конгрессе Коминтерна Николай Ильич Подвойский, председатель Всеобуча, выдвинул идею о создании Красного спортивного Интернационала (КСИ). Инициатива была поддержана, началось формирование нового органа, формально независимого и наднационального, но подотчетного Коминтерну, а значит – Москве [15, с. 92].

На учредительном собрании делегаты из СССР, Франции, Италии, Финляндии, Германии и Нидерландов избрали Н.И. Подвойского председателем новой организации. Он будет руководить КСИ до 1927 года, когда в результате серии управленческих реформ пост председателя будет упразднен, а управление станет коллективным и перейдет к Секретариату Спортинтерна. Географический охват КСИ изначально был значительно меньшим, чем у ЛСИ. Полноценными членами до 1924 года числились СССР, Франция и Чехословакия. В других странах (Германии, Италии, Румынии, Дании, Швейцарии, Австрии и Англии) существовали отдельные ячейки, а к III конгрессу КСИ в октябре 1924 года были завязаны отношения с Канадой, Палестиной, Южной Африкой, Бельгией, Югославией, Польшей, Латвией, Литвой и рядом стран Южной Америки [6, л. 8]. Но даже к 1926 году КСИ состоял лишь из шести полноценных секций (в порядке от большего количества членов к меньшему): СССР, Чехословакия, Норвегия, Франция, Уругвай, Аргентина. Итого, по подсчетам комиссии КСИ, в 1926 году организация насчитывала около 3 млн человек [6, л. 147].

Изначально бюро Красного Спортинтерна располагалось в Москве и было небольшим. По состоянию на 1926 год оно состояло из восьми сотрудников [7, л. 21], которые занимали две комнаты. Потенциальное расширение до семи помещений в Доме политэмигрантов было отвергнуто Коминтерном [8, л. 14-15]. Позднее были созданы бюро в Берлине (1923 год) и Буэнос-Айресе (1926 год). После Спартакиады-1928 с целью подготовки второй Спартакиады в Берлине в 1931 году Секретариат КСИ будет переведен из Москвы в столицу Германии, а его состав станет интернациональным – И.А. Жолдак от СССР, В. Прицель от Германии и К. Аксамит от Чехословакии [15, с. 93]. Контроль за работой осуществлял Орготдел Коминтерна.

В программных положениях КСИ с 1922 года значилась «борьба против меньшевистского (Люцернского) спортивного интернационала» [5, л. 27]. Если АСИ видел целью организацию как можно большего количества кружков и рабочих состязаний, не связывая их с политическим подтекстом, то главной задачей КСИ было ослабить через формально неполитическую организацию политическую изоляцию СССР и способствовать объединению рабочих Европы вокруг КСИ.

В результате разногласий между КСИ и АСИ процесс консолидации рабочего спортивного движения прервался, а само движение разделилось на два враждующих лагеря. Периоды временного потепления, связанные с решениями Парижского конгресса АСИ 1925 года, нацеленными на налаживание отношений, сменились резким разрывом в 1928 году из-за непрекращающихся взаимных нападок руководства обеих организаций. В 1930 году АСИ потребовал от своих секций разорвать все отношения с КСИ и советским спортом, и многие ассоциации (Австрии, Финляндии, Швейцарии) подчинились этому решению [9, л. 10], хотя случались и исключения – Рабочий союз Великобритании напротив вышел из АСИ и стал членом КСИ [11, л. 31]. Таким образом, уже к середине десятилетия пролетарский спорт встал на путь разделения, которое продлится до начала Второй мировой войны – разделения на спорт «рабочий» и «рабочий революционный» [10, л. 156].

КСИ, подобно Коминтерну, должен был стать координирующим органом для входящих в него национальных организаций. Логично, что главным помощником Спортинтерна в установлении контактов с зарубежьем становилась его самая крупная и подготовленная советская секция. Но вопрос о том, с каким именно органом предстоит сотрудничать КСИ на советской почве, не был до конца ясен. Это было связано с пертурбациями в управлении советской физкультурой и спортом.

В период Гражданской войны физическая подготовка в стране подчинялась военным нуждам и была передана в ведение Всевобуча. В 1919 г. в крупнейших городах были созданы военно-спортивные клубы рабочей молодежи, которые, однако, работали хаотично, без методологической базы и организованной системы привлечения членов. О массовости физкультурного движения говорить не приходилось. Поэтому для создания теоретико-методологического обеспечения и координации физкультурных ячеек при Всевобуче был создан Высший совет физической культуры (ВСФК). В его ведение входила разработка руководств по физической подготовке, а также курирование соревнований [16, с. 203].

Удивительно, что в условиях войны и иностранной интервенции вопрос о массовом вовлечении граждан в физкультурное движение решался с применением мер, характерных для мирного времени. Уже в 1919 году были проведены областные (сибирская, кавказская, среднеазиатская) олимпиады. Хотя финалы этих состязаний в Москве не состоялись из-за активизации наступления Колчака, но и столица не осталась без спортивных мероприятий: 27-28 июля 1920 года на Красной площади

прошел двухдневный праздник с массовой демонстрацией гимнастических упражнений [2, с. 297].

Делая акцент на популяризацию спорта среди молодежи под лозунгом «ни одного сознательного комсомольца вне физкультуры» [1, с. 1], в 1919 году решением РКСМ при городских и областных комитетах комсомола были образованы спортивные отделы [12, л. 1]. А в 1922 году Всевобуч, который не справлялся с послевоенными запросами управления физкультурой, предложил создать новый орган – Российский союз красных организаций физической культуры (РСКОФК) с целью «интенсификации работы и борьбы с физическим вырождением населения после капитализма» [12, л. 5]. Именно он стал первым представителем СССР в Спортинтерне. А руководителем нового органа был избран все тот же Н.И. Подвойский, который, как руководитель Всевобуча, был лучше всех осведомлен о состоянии дел в спортивной сфере.

На этот орган будет возложена и ответственность за организацию международных встреч советских спортсменов. В уставе были прописаны следующие обязанности: «организация всероссийских и международных состязаний и празднеств, поддержка в организации и работе пролетарских Союзов физкультуры других стран» и (дописано в текст от руки) «выполнение директив ВСФК и Спортинтерна» [12, л. 14]. Создавалась запутанная ситуация: РСКОФК, уполномоченный заведовать международными спортивными связями СССР, ставился в зависимость от институций совещательного и координационного характера.

В уставе крылась причина, по которой и РКСМ был не рад появлению новой организации. В ведении секций РСКОФК оказалось «избрание из своей среды кандидатов для участия в международных состязаниях» [12, л. 16]. Горкомы и обкомы РКСМ оказывались полностью отодвинуты от международной спортивной деятельности [12, л. 45]. РСКОФК не успел приступить к выполнению своей международной задачи: из-за критики РКСМ в 1923 году он был распущен. Но и РКСМ вскоре оказался вне международного спортивного движения. Количество спортивных контактов под его эгидой было невелико (ряд встреч с финскими, норвежскими и немецкими командами, но и их смогли организовать благодаря связям КСИ [13, л. 79]), большее внимание уделялось внутренним вопросам: привлечению молодежи в кружки и организации состязаний на уровне районов, областей и городов.

В связи с этим в 1924 году VI съезд комсомола упразднил спортивные комитеты при молодежных организациях, а активистов призвал включиться в профсоюзное спортивное движение. Хотя в 1926 году комсомолу формально доверят шефство над спортивным движением в областях, а профсоюзам – над заводским спортом [14, л. 39], но управляющим физкультурным органом и новым представителем СССР в КСИ станет ВСФК [2, с. 300].

После реформы в 1923 году ВСФК был сформирован при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете как постоянная комиссия. Подчиненные ему советы физкультуры были образованы при ЦИК союзных республик, краевых, губернских и городских исполнительных комитетах [14, л. 6], что обеспечило четкую вертикаль управления [16, с. 204]. ВСФК не был призван коренным образом изменить управление физкультурой. Смысл его деятельности заключался в централизации и координации всех структур, вовлеченных в процесс физического воспитания граждан. Поэтому в Президиум ВСФК вошли представители целого ряда организаций, например, А.Г. Иттин от РКСМ и Н.А. Семашко от Наркомздрава [13,

л. 88]. А заведовать контактами с зарубежьем поручалось Комиссии внешних сношений ВСФК.

Новое ведомство сразу обозначило свои исключительные права на руководство спортом внутри страны. К 1924 году относится докладная записка Иттина относительно конфликта полномочий ВСФК и КСИ. В ней от имени ВСФК вносилось предложение «подтвердить, что вся работа по СССР идет под руководством ВСФК, и лишь выходящее за его пределы согласовывается с КСИ» [13, л. 86]. Это положение стало началом противостояния, красной нитью проходившего через работу советской спортивной дипломатии в 1920-е гг. ВСФК очертил сферы влияния, не признав однозначно главенствующую роль Спортинтерна даже в вопросах внешнего взаимодействия.

Таким образом, уже в первые годы существования советская спортивная дипломатия обрела достаточно четкую управленческую структуру. На бумаге модель работы, при которой КСИ выполнял роль коммуникационного центра рабоче-спортивного движения, а ВСФК был главной финансовой опорой, выглядела логично и позволила обеспечить интенсификацию работы по спортивно-дипломатической линии. Однако конфликт полномочий между институтами и нежелание четко разграничить свои функции привела к перманентной борьбе за влияние в рабоче-спортивном движении, которая будет снижать эффективность деятельности КСИ и ВСФК на протяжении 1920-х гг.

Источники и литература

1. Журнал. «Красный спорт». №34, 1925.
2. Кун А. Всеобщая история физической культуры и спорта. М.: Радуга, 1982. 399 с.
3. Кучеренко О.С. Сто лет российскому футболу. М.: Грэгори Пэйдж, 1997. 229 с.
4. Российский государственный архив социально политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 537. Оп. 1. Д. 4.
5. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 73.
6. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 118.
7. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 127.
8. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 128.
9. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 190.
10. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 240.
11. РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 2. Д. 15.
12. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 102.
13. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 284.
14. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 648.
15. Хорошева А.В. Деятельность Красного спортивного Интернационала в конце 1920-х – начале 1930-х гг. // Вестник Московского университета. История, сер.8, № 5, 2018. С. 86-105.
16. Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. Том 1 / под ред. Г. И. Кукушкина. М.: Физкультура и спорт, 1961. 390 с.